

УДК 372.8

**ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ШКОЛЬНЫХ
КУРСАХ ГЕОГРАФИИ****THE FORMATION OF ETHNO-CULTURAL COMPETENCE IN SCHOOL
COURSES OF GEOGRAPHY**©*Киямова А. Г.*

канд. пед. наук

*Набережночелнинский государственный педагогический университет**г. Набережные Челны, Россия**Ania.Kiamova@yandex.ru*©*Киямова А.*

PhD

*Naberezhnye Chelny State Pedagogical University**Naberezhnye Chelny, Russia**Ania.Kiamova@yandex.ru*©*Ахметова Э. Ш.**Набережночелнинский государственный педагогический университет**г. Набережные Челны, Россия**75elmira@mail.ru*©*Ахметова Е.**Naberezhnye Chelny State Pedagogical University**Naberezhnye Chelny, Russia**75elmira@mail.ru*

Аннотация. В работе рассматриваются особенности формирования этнокультурной компетенции учащихся в школьных курсах географии. Дано понятие «этнокультурная компетентность», рассмотрены пути введения этнокультурной составляющей в учебный процесс, проведен анализ психолого–педагогической литературы по формированию этнокультурной компетенции. Сделан вывод о том, что в настоящее время актуальным направлением воспитания является формирование нравственных ценностей, интереса к национальной культуре и традициям, толерантного поведения с представителями других культур.

В работе раскрыта роль школьного предмета «География» в формировании этнокультурной компетентности, определены основные направления, формы и методы формирования этнокультурной компетентности учащихся в обучении географии.

Abstract. The paper discusses the features of formation ethnocultural competence of pupils in school courses of geography. Given the notion of “cultural competence”, considers the ways of introduction of the ethnocultural component in the educational process, the analysis of psychological and pedagogical literature on the formation of ethno–cultural competence. It is concluded that the current direction of education is the formation of moral values, interest in national culture and traditions, tolerant behavior with other cultures.

The paper reveals the role of the school subject of Geography in the formation of ethnocultural competence formation, the main directions, forms and methods of formation of ethno–cultural competence of students in teaching geography.

Ключевые слова: компетенция, этнокультурная компетенция, география, формирование.

Keywords: competence, ethno-cultural competence, geography, formation.

География как школьный предмет непосредственно участвует в формировании культурного багажа современного ученика.

В связи с введением в базовое содержание предметов этнокультурной составляющей, учителям необходимо соблюдать основные психолого-педагогические принципы обучения и воспитания:

– основополагающим является «диалог культур», который исключает абсолютизацию национальной специфики, ведущей к изоляции культуры, и позволяет подчеркнуть значимость каждой культуры вне зависимости от наличия или отсутствия государственности у народа — ее носителя, от его компактного или дисперсного проживания;

– принцип поликультурности, основанный на представлении о многокультурности человеческого бытия, равноправности культур в социальной жизни, необходимости взаимодействия на поликультурном пространстве как способе преумножения созидательных возможностей человека [1];

– принцип природосообразности, опора на врожденные способности и возрастные особенности детей;

– принцип доступности, реализуемый через предложение детям заданий того уровня трудности, преодоление которого требует от ребенка максимума приложения интеллектуальных и душевных усилий;

– принцип ориентации, позволяющий вести целенаправленный отбор учебного материала предметов этнокультурного компонента.

Т. В. Поштарева считает, что этнокультурная компетентность — это свойство личности, выражающееся в наличии совокупности объективных представлений и знаний о той или иной этнической культуре, реализующееся через умения, навыки и модели поведения, способствующие эффективному межэтническому взаимопониманию и взаимодействию [2].

При этом знания рассматриваются как деятельностные основания, реализуемые для достижения межэтнического взаимопонимания и взаимодействия [3].

Одной из проблем, имеющих важное значение в процессе формирования этнокультурной компетентности, — поиск методик и технологий, облегчающих освоение многогранных и сложных для теоретического рассмотрения явлений.

В качестве механизмов формирования этнокультурной компетентности у школьников выступают обучение, воспитание, деятельность и общение [4].

Известно несколько путей введения этнокультурной составляющей в учебный процесс. Включение регионального содержания в базовое путем «диффузии» и равномерного распределения его по учебным предметам. Такое введение будет способствовать расширению и углублению основных тем и разделов базового содержания. Изучение учебного материала с опорой на специфику своего региона повышает эффективность обучения [5].

Для развития этнокультурной компетентности обучающихся используется комплекс социально-педагогических мер: проведение уроков с целью приобщения к национальным ценностям, где изучаются народные традиции, обычаи, национальные игры; организация тематических, фольклорных, обрядовых вечеров развлечений, конкурсов на знание национальной культуры; этнических игровых программ и т. д. Следовательно, перед учителями современности стоит задача, которая заключается в том, чтобы привить ребенку нравственные и эстетические ценности, раскрыть лучшие моральные качества. Только сохраняя память и передавая подрастающему поколению традиции прошлых поколений, мы можем выстоять в этом мире и поддержать ту нравственную планку, без осознания которой не может существовать нация.

При формировании приоритетов этнокультурной составляющей в содержании образования следует учесть: разнообразие национального состава, языковой ситуации, традиций, обычаев, культурных особенностей характерных для своего региона; актуальность воспитания культуры межнационального общения, уважение к культуре своего народа и других народов, проживающих на данной территории.

Этнокультурное направление в географическом образовании имеет конечной целью формирование этнокультурной компетентности, которая понимается как многомерное психолого-педагогическое явление, находящее свое отражение в свойствах личности, выражающихся в наличии совокупности знаний о той или иной этнической культуре, реализующейся через умения, навыки и модели поведения, способствующие эффективному межкультурному взаимопониманию и взаимодействию [6].

Численность населения Республики Татарстан за 2014 год составляет 3 838 230 человек. Республика, является одной из самых многонациональных территорий России — проживают представители свыше 173 национальностей.

В 2010 году, как и в 2002, и в 1989 в республике насчитывалось 8 национальностей, численность населения которых превышала 10 тысяч человек. Это татары, русские, чуваша, удмурты, украинцы, мордва, марийцы и башкиры.

Национальный состав населения Республики Татарстан изучается в курсе географии России и Республики Татарстан. Но следует отметить, что в школьных курсах географии в основном наблюдается рассмотрение природных и экономических особенностей региона, национальный аспект освещается недостаточно. На наш взгляд, необходимо изучение таких вопросов, которые отражают национальный состав, национальные традиции, особенности, менталитет народа, проживающего на данной территории, идеи развития национальной культуры, опыт народной педагогики в воспитании заботливого отношения, любви к природе родного края, бережливости.

В начальном курсе географии необходимо ознакомление учащихся с народным календарем, праздниками, обрядами, обычаями народов республики и устным народным творчеством. Например, интересно знакомство с особенностями элементов одежды. Одежда — это бытовой костюм, в котором отражаются характерные особенности и специфика культуры и быта того или иного этноса. Учащимся можно предложить иллюстрации национальных костюмов основных народов, проживающих на территории республики и с помощью учителя найти различия и объяснения данным отличиям.

В последующих курсах физической географии целесообразно оценить влияние природы на формирование национального характера, нравственности и духовности человека; раскрыть специфику использования этносами географической среды и их воздействие на эту среду; рассмотреть традиции рационального природопользования с целью формирования ценностных отношений к родной земле, культуре народов, проживающих в республике.

Каждый народ обладает выработанным на протяжении веков национальным характером. Так, например, южные народы отличаются повышенным темпераментом, северные, наоборот более медлительны и хладнокровны. Учащимся можно предложить раскрыть на конкретных примерах отражение специфики природной среды в компонентах культуры (жилище, пища, одежда, обычаи, традиции): «Как вы думаете, влияет ли географическая среда на особенности национальных блюд татар, русских и марийцев? Перечислите традиционные блюда характерные для этих народов», или предложить иллюстрации демонстрирующие особенности домов и их убранств крупных народов республики.

В школьных курсах экономической и социальной географии необходимо изучение таких вопросов как, этнический и религиозный состав населения своего региона, их взаимоотношение друг с другом, влияние религий на формирование норм морали, духовных традиций и культуры этносов, проживающих в республике; отношение народов республики к окружающей природной среде и природным ресурсам; влияние этнических, исторических

и географических особенностей на формирование трудовых навыков населения и развитие хозяйства; история социально-экономического развития республики и его влияние на качество окружающей среды республики и качество жизни населения.

Одним из наиболее эффективных форм работы по изучению населения своего региона является проектная деятельность. Например, интересен проект по изучению национальных праздников народов РТ. Учащимся предлагаетсяделиться на группы по 4–5 человек для изучения и представления праздников татар — «Сабан туй», чуваш — «Уяв», марийцев — «Семык», «Гырон быдтон».

В 10–11 классах при изучении стран целесообразно включить в содержание урока элементы географии религий, но для этого учителю необходимо располагать точной информацией о местных религиозных и культурных традициях. В качестве примера можно предложить проведение урока–конференции, которая значительно расширяет и углубляет знания учащихся. За неделю–две до урока учитель объявляет тему конференции и сообщает, что желательно готовить выступления не только по географии религий, но и о проблемах, связывающих географию с историей, географию с философией, географию с психологией и др. Такой широкий спектр тематики выступлений и возможность самостоятельной работы обычно очень привлекают учащихся.

Роли представителей религий играют ученики, которые заранее готовят рассказ о своей религии, особенностях, ареалах распространения. Конференция начинается кратким вступительным словом о многообразии религий. Потом каждая группа представляет свою религию, после выступления слушатели задают интересующие вопросы. Подводятся итоги, делается акцент на том что, несмотря на многообразие проявлений веры, их объединяет схожие принципы и постулаты.

Таким образом, изучение перечисленных вопросов способствует нравственному воспитанию учащихся, позволяет закладывать основы патриотизма и любви к своему народу, а также формированию у них способности и готовности к межкультурному диалогу и толерантному поведению с представителями других культур.

Список литературы:

1. Крылова Н. Б. Культурология образования. М.: Народное образование, 2000. 272 с.
2. Поштарева Т. В. Формирование этнокультурной компетентности учащихся в полиэтнической образовательной среде образования: автореф. дисс... доктора пед. наук. Владикавказ, 2009. 40 с.
3. Юдина О. И. Этнокультурная компетентность как одна из ключевых компетенций педагога // Сибирский педагогический журнал. №4. 2008.
4. Белоусова И. Я. Формирование этнокультурной компетентности обучающихся в процессе реализации предметов регионального компонента. Режим доступа: <http://www.informio.ru/publications/id146/Formirovanie-yetnokulturnoi-kompetentnosti-obuchayushih-sja-v-processe-realizacii-predmetov-regionalnogo-komponenta> (дата обращения 15.02.2016).
5. Адриненко М. А. Формирование этнической толерантности у школьников в поликультурном пространстве начальной школы. Режим доступа: <http://knowledge.allbest.ru> (дата обращения 28.04.2015).
6. Лобжанидзе А. А. Этнокультурная парадигма школьного географического образования как средство реализации культурологического подхода: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 2009. 47с.

References:

1. Krylov N. B. Cultural education. Moscow, Education, 2000. 272 p.

2. Poshtareva T. V. Formation of ethnocultural competence of pupils in the multiethnic educational environment education: Abstract. diss ... doctor of ped. sciences. Vladikavkaz: Vlad 2009. 40 p.

3. Yudin O. I. Ethno-cultural competence as one of key competences of the teacher. The Siberian pedagogical magazine. no. 4. 2008.

4. Belousova I. I. Formation of ethnocultural competence of students in the process of realization of subjects of the regional component. Available at: <http://www.informio.ru/publications/id146/Formirovanie-yetnokulturnoi-kompetentnosti-obuchayushhsja-v-processe-realizacii-predmetov-regionalnogo-komponenta>, accessed 15.02.2016.

5. Adrienko M. A. Formation of ethnic tolerance among students in a multicultural space of elementary school. Available at: <http://knowledge.allbest.ru>, accessed 28.04.2015.

6. Lobzhanidze A. A. Ethno-cultural paradigm of the school of geographical education as a means of realization of the culturological approach: abstract. Diss... doctor of ped. sciences. Moscow, Moscow state ped.univ, 2009. 47 с.

*Работа поступила в редакцию
15.04.2016 г.*

*Принята к публикации
18.04.2016 г.*